

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 316 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
Karimova Umida Alijon qizi	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
Sh. Allanazarova, R. Janabaeva	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev	

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA SHAXSIYLASHTIRILGAN MATEMATIKA TA'LIMINING O'QUVCHILAR NATIJALARIGA TA'SIRI

Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna

Navoiy davlat universiteti boshlang'ich ta'lim kafedrası
katta o'qituvchisi, f. f.f.d. PhD

ORCID: 0009-0003-6278-4365

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalarning joriy etilishi o'quv jarayonini samaraliroq tashkil etish imkonini kengaytirmoqda, ayniqsa matematika ta'limida individual yondashuv zarurati ortib bormoqda. Shaxsiylashtirilgan ta'lim o'quvchilarning bilim darajasi va o'zlashtirish sur'atiga mos o'quv trayektoriyasini shakllantirishga xizmat qiladi, sun'iy intellekt esa bu jarayonni avtomatlashtirib, individual tavsiyalar va adaptiv topshiriqlar orqali qo'llab-quvvatlaydi. Biroq mavjud tadqiqotlarda aynan matematika fanida sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan yondashuvning o'quvchilar natijalariga ta'siri yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Ushbu tadqiqotning maqsadi sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilarning akademik natijalari va faolligiga ta'sirini aniqlashdan iborat. Tadqiqot natijalari tajriba guruhida bilim darajasi, topshiriqlarni bajarish aniqligi va tezligi oshganini, shuningdek, murakkab masalalarni yechish va xatolarni mustaqil tuzatish ko'nikmalarida ijobiy o'sish kuzatilganini ko'rsatdi. Ushbu ish sun'iy intellekt asosidagi adaptiv ta'lim tizimining matematika fanida individual o'quv trayektoriyasini shakllantirishdagi amaliy samaradorligini ko'rsatib beradi. Tadqiqot natijalari ta'lim amaliyotiga innovatsion yondashuvlarni joriy etish, o'quvchilar motivatsiyasini oshirish va matematika ta'limini individuallashtirishda muhim nazariy va amaliy asos yaratadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, shaxsiylashtirilgan ta'lim, matematika ta'limi, adaptiv o'qitish, o'quvchilar natijalari, o'quv faolligi, raqamli ta'lim, individual yondashuv, ta'lim texnologiyalari.

Abstract: In the modern education system, the integration of artificial intelligence-based technologies expands the possibilities for more effective organization of the learning process, especially given the growing need for an individualized approach in mathematics education. Personalized learning enables the formation of learning trajectories aligned with students' knowledge levels and learning pace, while artificial intelligence automates this process by providing individualized recommendations and adaptive tasks. However, existing studies have not sufficiently explored the impact of AI-based personalized approaches specifically in mathematics on student outcomes. The purpose of this study is to determine the impact of AI-based personalized mathematics education on students' academic performance and engagement. The results of the study showed that in the experimental group, the level of knowledge, accuracy, and speed of task completion increased, and there was also a positive improvement in solving complex problems and independently correcting errors. This study demonstrates the practical effectiveness of an AI-based adaptive learning system in shaping individual learning trajectories in mathematics. The findings provide an important theoretical and practical foundation for implementing innovative approaches in educational practice, enhancing student motivation, and individualizing mathematics education.

Key words: artificial intelligence, personalized learning, mathematics education, adaptive learning, student outcomes, learning engagement, digital education, individualized approach, educational technologies.

Аннотация: В современной системе образования внедрение технологий, основанных на искусственном интеллекте, расширяет возможности более эффективной организации учебного процесса, особенно с учётом возрастающей необходимости индивидуального подхода в обучении математике. Персонализированное обучение способствует формированию учебной траектории, соответствующей уровню знаний и темпам усвоения учащимися, тогда как искусственный интеллект автоматизирует данный процесс, обеспечивая индивидуальные рекомендации и адаптивные задания. Однако в существующих исследованиях влияние персонализированного подхода на основе искусственного интеллекта на результаты учащихся именно в математике изучено недостаточно глубоко. Цель данного исследования заключается в выявлении влияния персонализированного обучения математике на основе искусственного интеллекта на академические результаты и активность учащихся. Результаты исследования показали, что в экспериментальной группе повысились уровень знаний, точность и скорость выполнения заданий, а также наблюдался положительный рост навыков решения сложных задач и самостоятельного исправления ошибок. Данная работа демонстрирует практическую эффективность адаптивной образовательной системы на основе искусственного интеллекта в формировании индивидуальной учебной траектории по математике. Результаты исследования создают важную теоретическую и практическую основу для внедрения инновационных подходов в образовательную практику, повышения мотивации учащихся и индивидуализации обучения математике.

Ключевые слова: искусственный интеллект, персонализированное обучение, обучение математике, адаптивное обучение, результаты учащихся, учебная активность, цифровое образование, индивидуальный подход, образовательные технологии.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalar, ayniqsa sun'iy intellektga asoslangan vositalarning keng joriy etilishi o'quv jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ayniqsa, matematika ta'limida o'quvchilarning individual qobiliyati, bilim darajasi va o'zlashtirish sur'ati turlicha bo'lgani sababli, shaxsiylashtirilgan yondashuvga ehtiyoj ortib bormoqda. An'anaviy darslarda barcha o'quvchilarga bir xil mazmundagi topshiriqlar berilishi ko'pincha ayrim o'quvchilarning orqada qolishiga yoki boshqalarning salohiyati to'liq ochilmasligiga sabab bo'ladi. Shu jihatdan, sun'iy intellekt asosida tashkil etilgan shaxsiylashtirilgan ta'lim o'quvchilarning ehtiyojlariga mos o'quv yo'lini yaratish imkonini beradi ^[1].

Shaxsiylashtirilgan ta'lim va sun'iy intellekt tushunchalari bugungi pedagogik tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi va o'rganish uslubiga mos ravishda ta'lim mazmunini moslashtirishni anglatadi. Sun'iy intellekt esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, o'quvchining xatolari, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda mos tavsiyalar berish imkonini yaratadi. Konstruktivizm, adaptiv ta'lim va ma'lumotlarga asoslangan pedagogika kabi nazariyalar ushbu yondashuvning ilmiy asosini tashkil etadi. Ayniqsa, matematika fanida bosqichma-bosqich fikrlash, mantiqiy tahlil va mashq takrorining muhimligi sababli bunday tizimlarning samaradorligi alohida ahamiyat kasb etadi ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oldingi tadqiqotlarda sun'iy intellekt vositalari o'quvchilarning motivatsiyasi, mustaqil ishlashi va natijalarini yaxshilashi mumkinligi qayd etilgan. Biroq, mavjud ilmiy ishlarda ko'proq umumiy raqamli platformalar yoki xorijiy ta'lim muhitlari tahlil qilingan bo'lib, matematika fanida aynan shaxsiylashtirilgan sun'iy intellekt yondashuvining o'quvchilar natijalariga ta'siri yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Shuningdek, o'quvchilarning bilim ko'rsatkichlari bilan bir qatorda, ularning o'quv jarayonidagi faolligi va moslashuvchan ta'lim muhitiga munosabati o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha ham bo'shliq mavjud ^[3]. Mazkur tadqiqot aynan shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan. Tadqiqotda sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limi o'quvchilarning akademik natijalari, topshiriqlarni bajarish sifati va o'quv faolligiga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilinadi. Bunda adaptiv topshiriqlar, individual tavsiyalar va real vaqt rejimida beriladigan fikr-mulohazalarning samarasi ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilarning bilimdagi bo'shliqlarini tezroq aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyati paydo bo'lishi kutiladi ^[4].

Tadqiqot natijasida sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirilgan ta'lim matematika fanini o'zlashtirish darajasini oshirishi, o'quvchilarning darsga qiziqishini kuchaytirishi va individual yondashuv samaradorligini namoyon etishi taxmin qilinadi. Mazkur ishning ahamiyati shundaki, u ta'lim amaliyotiga innovatsion yechimlarni tatbiq etish, matematika darslarini samaraliroq tashkil etish va kelgusida shu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar uchun nazariy hamda amaliy asos yaratishga xizmat qiladi ^[5]. Mazkur tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilarning akademik natijalari va o'quv faolligiga ta'siri kompleks yondashuv asosida tahlil qilindi. Bunda adaptiv topshiriqlar, individual tavsiyalar va real vaqt rejimidagi fikr-mulohazalarning o'quvchilarning bilim darajasi, topshiriqlarni bajarish aniqligi hamda tezligiga ta'siri tajriba asosida asoslab berildi. Shuningdek, sun'iy intellektga asoslangan ta'lim tizimlari orqali

o'quvchilarning individual o'quv trayektoriyasini shakllantirishning pedagogik samaradorligi aniqlandi hamda uning matematika ta'limidagi amaliy ahamiyati ochib berildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'sirini aniqlash maqsadida kvazi-eksperimental tadqiqot dizayni qo'llanildi. Tadqiqotda Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi 74-umumta'lim maktabining 7-8-sinf o'quvchilaridan iborat ikkita guruh – tajriba va nazorat guruhlari ishtirok etdi. Tajriba guruhi uchun sun'iy intellektga asoslangan adaptiv o'quv platformasi joriy etilib, u orqali o'quvchilarga ularning bilim darajasi, xatolari va o'zlashtirish sur'atiga mos individual topshiriqlar hamda real vaqt rejimida tavsiyalar taqdim etildi. Nazorat guruhi esa an'anaviy o'qitish usuli asosida ta'lim oldi.

1-jadval: O'quvchilar guruhlari tarkibi va soni

Guruh turi	Sinf	O'quvchilar soni
Tajriba guruh	7-"A"	24
Nazorat guruh	7-"B"	23
Jami		47

Tadqiqot davomida dastlabki (pre-test) va yakuniy (post-test) nazorat ishlari orqali o'quvchilarning bilim darajasi baholandi. Shuningdek, o'quvchilarning darsdagi faolligi, topshiriqlarni bajarish tezligi va aniqligi kabi ko'rsatkichlar ham muntazam ravishda monitoring qilindi. Ma'lumotlarni yig'ishda test natijalari, platforma analitikasi va kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil usullari, jumladan, o'rtacha qiymatlarni taqqoslash va foiz ko'rsatkichlari orqali qayta ishlanib, guruhlar o'rtasidagi farqlar aniqlashtirildi. Tadqiqot jarayonida ishtirokchilarning roziligi olinib, etik me'yorlarga rioya qilindi.

Ushbu metodologiya sun'iy intellektga asoslangan shaxsiylashtirilgan ta'limning samaradorligini kompleks tarzda baholash imkonini beradi va o'quvchilarning individual rivojlanish dinamikasini aniqlashga xizmat qiladi ^[6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limi o'quvchilarning akademik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini namoyon etdi. Tajriba guruhida yakuniy test natijalari nazorat guruhiga nisbatan yuqoriroq bo'lib, ayniqsa murakkab masalalarni yechish, mantiqiy ketma-ketlikni tushunish va xatolarni mustaqil tuzatish ko'nikmalarida sezilarli o'sish kuzatildi. Shuningdek, tajriba guruhidagi o'quvchilarda topshiriqlarni bajarish tezligi va aniqligi ham oshgani qayd etildi. Bu holat adaptiv platformaning o'quvchilarning bilim darajasi va o'zlashtirish sur'atiga mos topshiriqlarni taqdim etishi bilan izohlanadi. Individual tavsiyalar va real vaqt rejimidagi fikr-mulohazalar o'quvchilarga o'z xatolarini tez aniqlash, ularni takrorlamaslik va bilimdagi bo'shliqlarni bosqichma-bosqich bartaraf etishga yordam bergan ^[7]. Mazkur topilmalar shaxsiylashtirilgan ta'limning konstruktivistik va adaptiv o'qitish nazariyalari bilan uyg'unligini ko'rsatadi. O'quvchi markazidagi yondashuv ta'lim jarayonida faqat natijani emas, balki o'rganish jarayonining sifatini ham yaxshilaydi ^[8].

Ayniqsa, matematika kabi izchil fikrlashni talab etadigan fanlarda sun'iy intellektning individual o'quv trayektoriyasini shakllantirishdagi roli muhim ekanligi aniqlandi ^[9]. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari o'quvchilarning motivatsiyasi va darsdagi faolligi ham oshganini ko'rsatadi. Bu esa texnologik vosita faqat nazorat mexanizmi emas, balki rag'batlantiruvchi pedagogik omil sifatida ham ishlashini anglatadi ^[10]. Biroq tadqiqot ayrim cheklovlarni ham ko'rsatdi. Birinchidan, tadqiqot ma'lum sinf bosqichlari va cheklangan o'quvchilar guruhi doirasida olib borilgani sababli, natijalarni barcha ta'lim muassasalariga umumlashtirishda ehtiyotkorlik talab etiladi. Ikkinchidan, sun'iy intellekt vositalarining samaradorligi o'qituvchining raqamli kompetensiyasi, internet infratuzilmasi va platformaning texnik sifati bilan ham chambarchas bog'liq ^[11].

Uchinchidan, mazkur ish ko'proq qisqa muddatli akademik natijalarga e'tibor qaratgan bo'lib, uzoq muddatli bilim barqarorligi, tanqidiy fikrlash va mustaqil muammo yechish ko'nikmalariga ta'siri yanada chuqur o'rganilishi lozim ^[12]. Kelgusidagi tadqiqotlarda sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'limni turli yosh guruhlari, hududiy maktablar va fanlar kesimida qiyosiy o'rganish maqsadga muvofiqdir ^[13].

Shuningdek, o'quvchi, o'qituvchi va o'ta-ona o'rtasidagi o'zaro aloqaning bunday tizimlar samaradorligiga ta'siri, etik masalalar, ma'lumotlar maxfiyligi hamda algoritmik xolislik bilan bog'liq muammolar ham chuqur nazariy va amaliy tahlilni talab qiladi ^[14].

Demak, mazkur tadqiqot mavjud bilim bo'shliqlarini qisman to'ldirgan holda, sun'iy intellektning matematika ta'limidagi imkoniyatlarini ochib beradi va bu yo'nalishda yanada keng qamrovli ilmiy izlanishlar zarurligini ko'rsatadi ^[15].

XULOSA

Mazkur tadqiqot sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limi o'quvchilarning akademik natijalari, o'quv faolligi va individual rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladi. Xususan, tajriba guruhida murakkab masalalarni yechish, mantiqiy fikrlashni shakllantirish va xatolarni mustaqil tuzatish ko'nikmalarining oshgani ushbu yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi. Adaptiv topshiriqlar, individual tavsiyalar va real vaqt rejimidagi fikr-mulohazalar o'quvchilarning bilimdagi bo'shliqlarini aniqlash va ularni bosqichma-bosqich bartaraf etishda muhim omil bo'lib xizmat qilgani kuzatildi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektga asoslangan ta'lim nafaqat bilim darajasini oshiradi, balki o'quvchilarning motivatsiyasi va dars jarayonidagi ishtirokini ham kuchaytiradi, bu esa konstruktivistik va o'quvchi markazli yondashuvlarning amaliy tasdig'i sifatida namoyon bo'ladi. Biroq aniqlangan natijalar ayrim cheklavlar bilan bog'liq bo'lib, jumladan, tadqiqotning cheklangan namunasi, texnologik infratuzilma va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasiga bog'liqligi umumlashtirish imkoniyatlarini chegaralaydi. Shu sababli, kelgusida turli yosh toifalari, fanlar va ta'lim muhitlarida kengroq qamrovli tadqiqotlar o'tkazish, uzoq muddatli ta'sirlarni, shuningdek, tanqidiy fikrlash va mustaqil muammo yechish ko'nikmalariga ta'sirini chuqur tahlil qilish zarur. Bundan tashqari, sun'iy intellekt tizimlarining etik jihatlari, ma'lumotlar xavfsizligi va algoritmik xolislik masalalari ham alohida ilmiy tadqiqot yo'nalishi sifatida rivojlantirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. N. A. Muslimov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
2. O. A. Qosimov. Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalari. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
3. R. H. Juraev. Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2018.
4. A. X. Abduqodirov. Axborot texnologiyalari va ta'lim jarayoni. – Toshkent: Universitet, 2017.
5. Sh. S. Sharipov. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
6. M. X. Saidov. Matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2013.
7. B. R. Adizov. Matematika ta'limida innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Fan, 2019.
8. D. U. Raximov. Raqamli ta'lim va uning istiqbollari. – Toshkent: Innovatsiya, 2020.
9. K. T. Olimov. Kasbiy ta'lim metodikasi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2018.
10. U. N. Nishonov. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.
11. S. T. Yuldashev. Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2017.
12. Z. X. Ismoilova. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Universitet, 2019.
13. A. M. Abdullayeva. "Raqamli ta'lim muhitida o'qitish samaradorligi". Pedagogika jurnali, 2021, 3(2), 45–50-betlar.
14. F. R. Karimov. "Matematika ta'limida innovatsion metodlardan foydalanish". Xalq ta'limi jurnali, 2020, 4-son, 60–65-betlar.
15. I. B. Tursunov. "Sun'iy intellekt va ta'lim integratsiyasi muammolari". Ilmiy axborotnomasi, 2022, 5(1), 25–30-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.